

УКРАЇНА

(19) UA

(11) 57389

(13) A

(51) 7 C07D215/04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС

ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА ВИНАХІДВидається під
відповідальність
власника
патенту**(54) 2-МЕРКАПТО-4-МЕТИЛ-7-ХЛОРХІНОЛІН, ЩО ВІЯВЛЯЄ АНТИОКСИДАНТНУ ТА АНАЛГЕТИЧНУ АКТИВНІСТЬ**

1

2

(21) 2002097417

(22) 12 09 2002

(24) 16 06 2003

(46) 16 06 2003, Бюл. № 6, 2003 р.

(72) Бражко Олександр Анатолійович, Беленічев Ігор Федорович, Івчук Віталій Васильович, Варламов Сергій Дмитрович

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(57) 2-меркапто-4-метил-7-хлорхінолін,

що проявляє антиоксидантну та аналгетичну активність

Винахід відноситься до галузі синтезу біологічно активних хімічних сполук, а саме до синтезу 2-меркапто-4-метил-7-хлорхіноліну

Відомий структурний аналог рішення, що заявляється, 2-меркапто-4-метилхінолін, який утворює комплекси з важкими металами (Saburo Nakana, Tomohiko Yoshida, Hirokazu Taniguchi Quinoline-2-thiol derivatives as organic reagents I Spectrophotometric investigations on the coloration with some metal ions // Chem Pharm Bull -1977 - Vol 25, N7 -P 1658 -1664), за антиоксидантною дією поступається 2-меркапто-4-метил-7-хлорхіноліну і не виявляє аналгетичну дію

Загальними ознаками з рішенням, що заявляється, є наявність хінолінового циклу, 2-меркаптогрупи, 4-метил- і 7-хлоргруп

Причиною, що перешкоджає прояву вираженої антиоксидантної та аналгетичної дії є відсутність у 7 положенні хіноліну атому хлору, який є відомим фармакофором

Прототипом заявленого рішення є відома амінокислота - L- цистеїн 3-меркапто-2-амінопропанова кислота), що впливає на метаболічні процеси і має антиоксидантну дію (Машковський М.Д. Лекарственные средства в 2-х т. Т. 14-е изд. - М. ООО Изд-во «Новая волна», 2000-С. 125)

Загальними з прототипом ознаками є наявність меркаптогрупи (SH) та прояв вираженої антиоксидантної активності

Причиною, що перешкоджає досягненню більш вираженої антиоксидантної дії і прояву аналгетичного ефекту, є наявність в прототипі замість 4-метил-7-хлорхінолін-2-ільного радикалу залишку аланіну

В основу винаходу поставлено задачу розробити біологічно активну речовину, яка шляхом на-

явності меркаптогрупи і атому хлору забезпечує прояву антиоксидантної та аналгетичної дії

Ознаками, відмінними від прототипу, є введення 4-метил-7-хлорхінолін-2-ільного радикалу,

виражена антиоксидантна та аналгетична дія

Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак і технічним результатом заміна залишку аланіну в цистеїні на 4-метил-7-хлорхінолін-2-ільний радикал веде до підвищення антиоксидантної і аналгетичної активності за рахунок зміни структури

Процес одержання заявленої сполуки включає

приготування розчину 2,7-дихлор-4-метилхіноліну в діоксані,

приготування розчину тиосечовини в диметилформаміді,

одержання реакційної суміші і подальше її нагрівання при кип'ятінні,

охолодження реакційної суміші,

додавання до розчину 10% розчину капію гідрооксиду до pH 9,0,

відфільтрування одержаної речовини, промивання її водою та сушку,

кристалізацію з суміші диметилформамід - вода

Приклад одержання заявленої сполуки (МБ 311) до розчину 2,1г (0,01мол) 2,7-дихлор-4-метилхіноліну в 20мл діоксану додають 0,085г (0,01мол) тиосечовини в 10мл диметилформаміду Реакційну суміш нагрівають при кип'ятінні на протязі 30 хвилин Після охолодження до суміші додають 10% розчин гідрооксиду до pH 9,0 Осад, що випав, відфільтровують, промивають водою, сушать Кристалізують з суміші диметилформамід -

(13) A

(11) 57389

(19) UA

вода Жовтий кристалічний порошок з температурою плавлення 244 - 246°C

Знайдено, % C-64,39, H-5,39, N-6,82, S-15,62, Cl-16,90

Вираховано, % C- 64,58, H- 5,31, N- 6,99, S-15,69, Cl -16,56

Індивідуальність заявленої сполуки підтверджена методом тонкошарової хроматографії на пластинках "Silufol" в системах розчинників диметилформамід - вода (1 2), бензол-ацетон (4 1)

Значення Rf-100 відповідно системам дорівнюють 81, 57

ПМР - спектр, розчинник ДМСО- D_6 + CCl_4 , δ -шкала, м д

2,45 CH_3 (с, 3H), 2,9 SH (с, 1H) - тільно форма, 7,1 - 7,75 аром, протони (м, 4H), 13,5 NH (уш с, 1H) - тїонна форма

Мас-спектр, m/z 63/8/, 75/5/, 87/12/, 105/7/, 115/5/, 128/4/, 140/22/, 164/12/, 176/18/, 178/ 6/, 209/100/- M^+ , 211/32/- M^+

Сполука МБ 311 являє собою жовтий кристалічний порошок, розчинний у метанолі, етанолі, диметилформаміді, не розчинний у воді

Дослідження біологічної дії заявленої сполуки МБ-311 показало, що в експериментах на тваринах виявлена антиоксидантна та анальгетична активність

ЛД₅₀ визначалось за методом Кербера на білих безпородних мишах, масового тіла 18 - 25г (Беленький М А Елементи количественной оценки фармакологического эффекта - Л Медгиз, 1963 -151с) ЛД₅₀ для 2-меркапто-4-метил-7-хлорхіноліну складає 240,0 $\pm$ 36,8мг/кг

Антиоксидантну активність (АОА) проводили in vitro на трьох моделях ініціювання вільнорадикального окислення (ВРО) неферментативне ініціювання (НФІ), ферментативне ініціювання (ФІ), ініціювання супероксирадикала НФІ ВРО моделювали в суспензії яйцевих ліпопротеїдів, додаючи солі заліза (II) (Клебанов Т Н, Бабенкова И В, Телескин Ю О Определение антиоксидантной

активности плазмы крови в яичных липопротеазах // Лаб дело - 1988 - № 5 - С 59 - 62) ФІ ВРО проводили в гомогенаті мозкової тканини білих щурів лінії Вістер, в який додавали надлишок нікотинамідаденіндинуклеотиду фосфату відновленого (НАДФН) АОА оцінювали у відсотках гальмування утворення кінцевого продукту ВРО - малонового діальдегіду (МДА) (Андреева Л И, Кожемякин Л А, Кишкун А А Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой кислотой //Лаб дело - 1988 - № 11 - с 41 - 46)

АОА на початковій стадії розвитку ВРО оцінювали шляхом ініціювання супероксирадикала в реакції автоокислення адреналіну в адренохром у лужному середовищі, що призводить до утворення активної форми кисню - супероксирадикала (Владимиров Ю А, Арганов А И Перекисное окисление липидов в биологических мембранах - М Наука, 1972 -252с)

Анальгетичну дію визначали на білих щурах - самцях лінії Вістар масою тіла 170 - 230 (по 7 тварин у кожній серії) На моделі "оцтовокислих судом" (Гацуря В В Методи первичного фармакологического исследования биологически активных веществ - М Медицина, 1974 -143 с)

Дані, представлені в таблицях 1, 2, свідчать, що заявлена сполука МБ - 311 проявляє антиоксидантну та анальгетичну активність і перевершує по силі фармакологічні аналоги- L -цистеїн (антиоксидантна дія) і анальгін (анальгетична дія) Заявлена сполука МБ-311 на моделі НФІ перевищує L-цистеїн на 11%, на моделі ФІ - на 9%, на моделі ініціювання супероксирадикала - на 10% За анальгетичною дією МБ-311 перевищує анальгін в дозі 0,05 ЛД₅₀ на 18%, в дозі 0,1 ЛД₅₀ - 20%

Заявлена сполука МБ-311 має виражену антиоксидантну та анальгетичну дію і може бути використана в медичній практиці після проведення доклінічних випробувань

Таблиця 1

Антиоксидантна активність

Сполука	Еферментативне Ініціювання		Ферментативне Ініціювання		Ініціювання супероксирадикала	
	МДА, мол/л	АОА,%	МДА, мол/л	АОА,%	оптична густина	АОА,%
МБ 311	2,12 $\pm$ 0,12	79	0,90 $\pm$ 0,03	56	0,130 $\pm$ 0,010	36
L-цистеїн	2,54 $\pm$ 0,10	68	0,96 $\pm$ 0,06	47	0,135 $\pm$ 0,020	26
Інтакт	1,33 $\pm$ 0,12	-	0,60 $\pm$ 0,05	-	-	-
Контроль	5,11 $\pm$ 0,31	-	1,28 $\pm$ 0,07	-	0,21 $\pm$ 0,01	-
2-меркапто-4-метилхінолін	2,68 $\pm$ 0,12	64	0,96 $\pm$ 0,06	47	0,145 $\pm$ 0,05	31

Примітка Сполуки, що досліджувались, використовували в дозах

ФІ ВРО - 0,38ммоль/л, НФІ ВРО - 1,5ммоль/л, ініціювання супероксирадикала - 0,25ммоль/л

Таблиця 2

Анальгетична активність

Сполука	Кількість оцтовокислих судом	% до контролю	Анальгетична активність, %
МБ311 (0,05 ЛД ₅₀)	4,0 $\pm$ 1,5	20,0	80,0
Контроль	20,0 $\pm$ 1,9	-	-
МБ 311(0,1ЛД ₅₀)	4,0 $\pm$ 0,3	16,0	84,0
Анальгін (50мг/кг)	9,0 $\pm$ 0,6	36,0	64,0
Контроль	25,0 $\pm$ 1,1	-	-
2-меркапто-4-метилхінолін	24,0 $\pm$ 1,3	96,0	4,0

Фіг.1

Фіг.2

Фіг.3